

“O'ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASIDA XALQ XIZMATIDAGI ADOLATLI VA ZAMONAVIY DAVLATNI BARPO ETISH G'OYASINING AKS ETISHI

Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy Fanlar fakulteti
Siyosatshunoslik yo'nalishi 3- kurs talabasi*

Abstract: *In this article, the importance of the spheres of public administration and service, which are planned to be implemented within the framework of the priority directions and goals provided for in the “Uzbekistan-2030” strategy, and the ideas arising from the main principles of the modern state model and issues regarding the use of the “Uzbekistan-2030” strategy idea in modern state administration for the Republic of Uzbekistan, the issues that will bring important changes for the state, as well as the impact of this idea in the lives of the people and state activities reveals the current steps in ensuring mutual legitimacy.*

Key words: *State management, “Uzbekistan-2030” strategy, state development, state power, efficient and quality management, state program, civil society.*

Аннотация: *В данной статье рассмотрено значение сфер государственного управления и обслуживания, которые планируется реализовать в рамках приоритетных направлений и целей, предусмотренных стратегией “Узбекистан-2030” а также идеи, вытекающие из основных принципы современной модели государства и вопросы использования идеи стратегии “Узбекистан-2030” в современном государственном управлении для Республики Узбекистан, вопросы, которые принесут важные изменения для государства, а также влияние этой идеи в жизни народа и государственной деятельности раскрываются текущие шаги по обеспечению взаимной легитимности.*

Ключевые слова: *Государственное управление, стратегия “Узбекистан”, государственное развитие, государственная власть, эффективное и качественное управление, государственная программа, гражданское общество.*

Annotasiya: *Mazkur maqola “O'zbekiston – 2030” strategiyasida nazarda tutilgan ustuvor yo'nalishlar va maqsadlar doirasida amalga oshirilishi ko'zda tutilgan davlat boshqaruvi va xizmati sohalarining xalq uchun qanday ahamiyatga egaligi va zamonaviy davlat modelining asosiy faoliyat prinsiplaridan kelib chiqadigan g'oyalar hamda “O'zbekiston – 2030” strategiya g'oyasining O'zbekiston Respublikasi zamonaviy davlat boshqaruvida qo'llanilishi, davlat uchun muhim o'zgarishlarni olib kelishi haqidagi masalalar, shuningdek, ushbu g'oyaning xalq hayotida va davlat faoliyatida o'zaro legitimlikni ta'minlash borasidagi dolzarb pog'onalarni ochib beradi.*

Kalit so'zlar: Davlat boshqaruvi, "O'zbekiston – 2030" strategiyasi, davlat taraqqiyoti, davlat hokimiyati, samarali va sifatli boshqaruv, davlat dusturi, fuqarolik jamiyati,

Kirish va dolzarbligi: Muayyan xalq yoki davlat uchun g'oyat muhim ahamiyat kasb etadigan biror-bir fenomen yoki tushuncha va tamoyillar o'z-o'zidan osongina paydo bo'lmaydi va tasodifan dunyoga kelib qolmaydi.¹ Davlat va jamiyat boshqaruvi tizimida ulkan islohatlar amlga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining yangi konstitutsiyasida muqaddima qismida va asosiy prinsiplar bo'limida mustahkamlab qo'yilgan prinsip va normalariga O'zbekiston respublikasining normativ huquqiy-hujjatlariga muvofiq hamda xalqning zamonaviy davlat boshqaruvidagi talab-ehtiyojlarini inobatga olgan holda "O'zbekiston- 2030" strategiyasi ishlab chiqildi.² Ushbu strategiyasida xalqimizning erkin va farovon, qudratli "Yangi O'zbekiston"ni barpo etish bo'yicha xohish-irodasini ro'yobga chiqarish, har bir fuqaroga o'z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog'lom, bilimli, va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo'g'iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatini ta'minlash maqsadida ushbu strategiya zamonaviy davlat boshqaruvida xalq uchun muhim fundamental va institutsional islohatlarni amalga oshirishda, davlat va xalq faoliyatida muhim hisoblanadi. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi O'zbekiston Respublikasining 2030-yilgacha bo'lgan maqsadlari samaradorlik ko'rsatkichlarini ifodalaydi³. Davlatning boshqaruv samaradorligini ta'minlash va sifatli xizmatlarni ko'rsatish davlat siyosatida muhim hisoblanadi.

Davlatning amaldagi legal va legitimligini ta'minlash ko'p tomonlama uning davlat dasturidagi yo'nalishlariga, maqsadlariga bog'liq hisoblanadi. Xususan, xalq va davlat o'rtasidagi munosabatlarda muhim omil ham ushbu davlat boshqaruvi mexanizmlarining davlat dasturiga muvofiq ishlashi hisoblanadi.⁴ Davlat va jamiyat munosabatlarini muvofiqlashtirishda va uning qonuniyligini ta'minlashda qonun chiqaruvchi hokimiyat tizimini takomillashtirish va parlamentdagi rolini ta'minlash muhim islohatdir Bu orqali ushbu hokimiyatning boshqa davlat hokimiyati bilan yaqinligini ta'minlashda nazorat funksiyasini joriy qilish hamda tizimning kichik elementlari o'rtasidagi regulyativ tartibni takomillashtirish orqali faoliyat samaradorligiga erishish mumkin. Ya'ni qonun ijodkorligi va qonun qabul qilish tizimi, o'z navbatida qonunning sifatli va aniq bo'lishi uchun xizmat qiladi.⁵

2. Metadologiya va tadqiqot usuli. "O'zbekiston-2030" strategiyasi 4-yo'nalishida "Qonun ustuvorligi ta'minlash, xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish" yo'nalishi deb nomlanadi. Bu yo'nalishda maqsadlari 74-maqsaddan 89-maqsadgacha

¹ Sh.M.Mirziyoev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. -Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti. 2021.-26-b.

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023. -120 b.

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli farmoni "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

⁴ Odilqoriyev.X.T, Razzoqov.X.D. Siyosatshunoslik: Darslik. "O'qituvchi" -T, 2008.

⁵ O'zbekiston milliy axborot agentligi. Koferensiya. "O'zbekiston Respublikasidagi yangilanishlar" 2023-y. <https://uza.uz/post/respublika>

bo'lgan qismlarni o'z ichiga qamrab oladi.⁶ Bunda asosiy mazmuni strategiya ishlab chiqarilishida asos bo'lgan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi belgilaydi.

Bunda davlat organlarining asosiy faoliyat mezon inson huquqlari va inson erkinligini ta'minlash va shu tamoyilda faoliyatini amalga oshirish hisoblanadi. Qonun ustuvorligini ta'minlash orqali fuqarolarni davlat organlari bilan yaqinlashtirish buning asosiy shartidir. Bular turli xil usul, texnologiya, taktikalar bilan amalga oshiriladi. Xususan, davlat boshqaruvi sistemasida "Elektron hukumatdan- Raqamli hukumat tizimi"ga o'tish orqali xalqqa ko'maklashishini yanada kuchaytirish nazarda tutiladi.

Xalqni davlat organlari bilan yaqinlashtirish sistemasi quyidan yuqoriga qarab amalga oshiriladi. Bunga asosan, "Mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari va ijroiya hokimiyati tizimi"da "Elektron davlat xizmati" nuqtalarini shakllantirish orqali bunga erishish mumkin. 100 dan ortiq xizmatlarni mahallalarning o'zi amalga oshirishi amaliyoti ularning takomillashtirilgan faoliyati mazkur jarayonning konvensial holatini oshiradi. Bunda mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlari va ijro hokimiyati faoliyati alohida bo'lishi ham muhimdir. Bu islohat strategiya doirasida amalga oshirilishi ko'zlangan ijro hokimiyatining markaziy boshqaruvi bilan shug'illanuvchi hokimlarning mahalliy kengashlar faoliyatida raislik qilmasligi. Bu yangi tahrirdagi konstitutsiyada ham mustahkamlangan. Shu o'rinda sud-huquq islohatlarida ham raqamlashtirish texnologiyasining joriy etilishi va sudlarga murojat etishning oson vs tez usullari, xalqning bundan o'z huquqlari va erkinliklarini ta'minlashda to'sqinliksiz va qiyinchiliksiz foydalanishi amaliy faoliyatning strategiyadagi asosiy ustuvor maqsadi hisoblanadi.

Davlat xizmatlarini amalga oshirishda xususiy sektorlarning salmog'ini oshirish, bu o'rinda muhim hisoblanadi. Xususiy sektorlash bu davlat bilan fuqarolarning nizolarni oldini olishga yordam beradi.

Shuningdek bu ustuvor maqsadlarning ichida korupsiya, nepotizm, lobbizm, pontuflaj, voluntarizm, manfaatlar to'qnashinuviga qarshi kurashish yotadi. Bu vaziyatni baholashda va samarali yechishda "Xabeas corpus akti" va "Miranda qoidalari"ni amaldagi qonunchilikda singdirilishi bu uchun maqbul bo'lgan sharoitni ta'minlab beradi. Bu maqsad asosida sudlarni va huquqni muhofaza qiluvchi organlarni xalqqa yaqinlashtirish masalasi yotadi. Sababi ma'lum vaqtlardan beri fuqarolarning motivida bu tuzulmalarga nisbatan qo'rquv va yopiqlik g'oyasi shakllangan edi. Bunday masalaning yechilishi albatta, davlatning legitimligini oshirishda muhim pozitsion roli mavjuddir.⁷ Davlat va jamiyat hayotida yuz berayotgan o'zgarishlar davlat boshqaruvi ixtisosligi bo'yicha fundamental va amaliy tadqiqotlarni tizimli yo'lga qo'yish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Davlat boshqaruvi siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, falsafiy, sotsiologik va shu kabi boshqa

⁶ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli farmoni "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

⁷ D.Ortiqov. Sudyalar kengashi huzuridagi Sudyalar Oliy maktab: Ma'ruza. 2023-y. <https://www.academia.edu>

sohalarining muhim jihatlarini o'z ichiga qamrab oladi. Davlat va jamiyat hayotidagi muammolarni aynan davlat boshqaruvi prizmasi orqali chuqur va atroflicha tadqiq etish imkonini beradi.⁸

Davlat boshqaruvi sohasidagi muammolarni yaxlit bir ixtisoslik doirasida chuqur o'rganish va yechimlarini ilmiy asoslash davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Siyosiy sohada jamiyat hayotini demokratlashtirish jarayonini yanada chuqurlashtirish, uning izchilligi va samaradorligini ta'minlash — mamlakatimizda bu borada amalga oshirilayotgan siyosiy islohotlarning eng asosiy yo'nalishidir.⁹ O'zbekiston Konstitutsiyasiga muvofiq, xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir. Xalqning mentaliteti, siyosiy madaniyati, o'z haq-huquqlarini, tub manfaatlarini anglash darajasi, xullas, siyosiy va ma'naviy yetukligining davlat qurilishida qanchalik faol ishtirok etishini belgilaydi.¹⁰

S (kuchli tomonlari)	W (kuchsiz tomonlari)
<p>1. "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi davlat boshqaruvi va xizmat sohalari oldingi davlat strategiyalaridan qanday jihatlari bilan farq qiladi?</p> <p>J: Mazkur strategiyadagi davlat boshqaruvi va xizmat sohalari institutsional jihatdan qulayligi, funksional jihatdan moslashuvchanligi, tuzilmaviy jihatdan soddaligi bilan farq qiladi.</p> <p>2. "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi davlat boshqaruvi va xizmati sohasining oldingi davlat strategiyalardan ustunligi bormi?</p> <p>J: Ilmiy va amaliy tomondan davlat vektorlari yuqoridan quyiga qarab yo'naltirilgan, oldingilarida esa quyidan yuqoriga yo'naltirilgan edi.</p> <p>3. "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi taktikalar qanday qadriyatlarga ega?</p> <p>J: Mobilizatsion, regulyatsion, kommunikatsion, reproduktiv, realibilizatsion, transformatsion qadriyatlari mavjud.</p> <p>4. Strategiyadagi qaysi maqsad va taktikalar muvafaqqiyati boshqa maqsad va taktikalarga nisbatan markaziy pozitsiyada?</p> <p>J: Davlat boshqaruvi va xizmat sohalarning mobilligini oshirish va tizim ko'rsatkichlarini soddalashtirish bu qolgan yo'nalishlarga qaraganda markaziy pozitsiyada.</p> <p>5. "O'zbekiston-2030" strategiyasida bor, lekin boshqa oldingi davlat strategiyalarda yo'q</p>	<p>1. "O'zbekiston-2030" strategiyasida boshqa davlat strategiyalaridan salbiy omillari mavjudmi?</p> <p>J: Strategiya taktikalari dinamikasida bosqichma-bosqich harakatlanganligi uchun bunday xususiyat mavjud emas.</p> <p>2. Mazkur strategiyadagi davlat boshqaruvi va davlat xizmati raqobatdoshmi?</p> <p>J: Vaqt masalasida raqobatdosh emas. Ijroviy masalalar ma'lumvaqt talab etadi. Faqat davlat muayyan funksiyalarini mahalliy boshqaruvga bermoqda bu esa mahalliy boshqaruvdagi raqobatni ta'minlaydi</p> <p>3. "O'zbekiston-2030" startegiyasida yaxshilanishi kerak maqsadlar bormi?</p> <p>Davlat boshqaruvi va xizmat sohasini sektorlardagi raqobatini ta'minlash kerak.</p> <p>4. "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi davlat boshqaruvi va davlat xizmati sohalaridan ham boshqa muhim soha bormi? Agar mavjud bo'lsa, qanday xususiyatlari bilan muhim?</p> <p>J: Uman olganda yo'nalishlar bir-biriga bog'liq va bir-birini taqazo etadi. Bu yerda dominant va determinat jihatdan hammasi sohaviy ahamiyatga ega.</p> <p>5. "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi davlat boshqaruvi va davlat xizmati taktikalari yaxshilanishi kerakmi?</p> <p>J: Strategiya taktikalarida asosan texnologiyalarni maqsadli qo'llay olish</p>

⁸ Q.Nazarov, A.Safarov, A.Rahmonov, K.Haydarov, N.Alimuxamedova, D.O'rinboyev, B.Qandov. Milliy g'oya va Yangi O'zbekiston strategiyasi [Matn]: O'quv qo'llanma. — T.: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2019. — 236 bet.

⁹ Inson huquqlari milliy markazi. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi: Ilmiy anjuman. 2022-y. <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/news/m11327>

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023-y.-120 b.

<p>xususiyatlar bormi?</p> <p>J: Vertikal va gorizantal o'qlarda vositachi aktorlar mahalliy boshqaruvi hisoblanishida farq bor.</p> <p>6. "O'zbekiston-2030" strategiyasi qanday ijobiy ko'rsatkichlarga ega?</p> <p>J:1) Yangi tuzilmaviy-strukturani tuzish, 2) Jamiyat va davlat o'rtasida ishonchli ko'priklarning konvensial jihatdan asosga egaligi.</p> <p>7. "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi oldingi strategiyalarda qo'llanmagan noyob xususiyatlari qaysilar?</p> <p>J: Mahalliy boshqaruv bilan birgalikda davlat hokimiyatlari(parlament, ijro, sud) va davlat orqanlari(prokratura, xavfsizlik xizmati sohalari, advakatura) bilan jamiyatni yaqinlashtirish</p> <p>8. Nima uchun "O'zbekiston-2030" strategiyasida davlat boshqaruvi va xizmat sohalari muhim?</p> <p>J: Davlat boshqaruvi va xizmat sohasi davlatbibg markaziy nerv sistemasi va u qolgan tizimlarning barqarorligini ta'minlashda muhimdir.</p>	<p>qobilyatini shakllantirish kerak.</p> <p>6. "O'zbekiston-2030" startegiyasidagi davlat boshqaruvi va davlat xizmati sohalari qulaymi?</p> <p>J: Qulaylik yaratish bosqichida.</p> <p>7. "O'zbekiston-2030" startegiyasi taktikalari amalga oshirilsa, yo'qotishlar mavjudmi?</p> <p>J: Strategiya "resurs+maqsad" formulasidagi realistik strategiyaligi bois risklarni to'g'ri boshqara olish qobilyati mavjud.</p> <p>8. "O'zbekiston-2030" legitimligini yo'qotishi mumkinmi?</p> <p>J: Maqsad oqlanmasa legitimlik yo'qoladi.</p>
<p>O (imkoniyatlari)</p>	<p>T (tahdidlar)</p>
<p>1. "O 'zbekiston-2030" startegiyasining davlat boshqaruvi va davlat xizmati sohaslariga siyosiy tizim va siyosiy jarayonlarning ta'siri qanday?</p> <p>J: Davlat uchun renessans va modernizatsiya jarayonini boshlab berishda samarali va sifatli boshqaruv orqali ko'riladi.</p> <p>2. Siyosiy jarayonlarning o'zgarishi bu strategiyaning davlat boshqaruvi va davlat xizmat sohaslariga qanday ta'sir qiladi?</p> <p>J: Buni davlatda o'tkazilgan saylov jarayoni orqali ko'rish mumkin.</p> <p>Davlat boshqaruvi va xizmati sohalari rekrutlash, reproduksiya, sirkulyatsiya jarayonida raqobat muhitini yaratadi va bunda moslashuvchanlik va o'zgarishlar samarali va sifatli boshqaruvga olib keladi.</p> <p>3. "O'zbekiston-2030" startegiyasi davlatboshqaruvi va davlat xizmatlari rivojlanishi qanday omillarga bog'liq. Korrupsiya, nepotizm va manfaatlar to'qnashuvining yo'q bo'lishiga bog'liq.</p>	<p>1."O'zbekiston-2030" strategiyasi davlat boshqaruvi va xizmati sohaslarining qanday muammolari mavjud?</p> <p>J: Ijroviy va nazorat funksiyalarida kuzatiladi.</p> <p>2. "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi davlat boshqaruvi va xizmati sohaga potensial xavflar qanday?</p> <p>J: Tashqi aralashuv va o'zgartirishlar bunda potensial tahdidir.</p> <p>3. Faoliyat samaradorligiga ta'sir qiluvchi texnologik o'zgarishlar bormi? Axborat siyosatida nato'g'ri yondashishlar bo'lishi mumkin.</p> <p>4. Tashqi maqsadli xavflar strategiya yo'nalishiga qanday ta'sir ko'rsatadi?</p> <p>J: Kechiktirish, o'zgartirish, mafaatlar agregatsiyasida kelishmovchilik holatida ta'sir qiladi.</p> <p>5. Strategiya yo'nalishi qulashiga olib keluvchi salbiy xavflar mavjudmi?</p> <p>J: Qaror qabul qilishga ta'sir qiluvchi nolegal</p>

<p>4. Bu strategiyaning davlat boshqaruvi va xizmati samaradorligini va natijadorligini oshirishning qanday yo'llari mavjud? J: Siyosiy texnologiyalar va metodlar orqali amalga oshirish mumkin.</p> <p>5. "O'zbekiston-2030" startegiyasi taktikalarida resurslardan 100% foydalana oladimi? J: Odatda, davlat strategiyalari maqsadlar va vazifalarni amalga oshirayotganda 100% li resurslarini taktikalarida dinamik jihatdan bosqichma-bosqich sarflay oladi.</p>	<p>kuchlar(yirik korporatsiya, tuzilma, tashkilotlar) orqali xavf kuzatiladi.</p> <p>6. Strategiya yo'nalishiga atrof-muhit xavflariga qanchalik zaif? J: Risklarni baholash markazlari mavjud va bundan tashqari zaiflik tahdidi asosan tashqi tomondan bo'lishi mumkin.</p> <p>7. Strategiya yo'nalishiga e'tirzoqlar mavjudmi? Hozirda miqdoriy ko'rsatkichlar barqarorligi bois mavjud emas.</p> <p>8. Mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat strategiya yo'nalishiga ta'siri qanday? J: Strategiya maqsadlarining adaptatsiyasini ta'minlaydi.</p>
<p>6. "O'zbekiston-2030" strategiyasida siyosiy texnologiyalardan foydalana oladimi? J: Bu jarayon strategiyaning konvensial ekanligini va samardor va sifatli taktikalarni qo'llashda muhim ekanligini ko'rsatadi.¹¹</p> <p>7. "O'zbekiston-2030" strategiyasidagi taktikalar resurslardan to'g'ri foydalana oladimi? J: To'g'ri foydalana olishni nazorat qiluvchi legal tuzilmalar mavjud.</p> <p>8. "O'zbekiston-2030" stategiyasidan jamiyatning xabardorlik darajasi qanday? J: Siyosiy ong va siyosiy madaniyat markazlarining say-harakatlariga bog'liqdir.</p>	

"O'zbekiston -2030" strategiyasidagi 4-ustuvor yo'nalishning tahlili (SWOT-tahlilida), bu tahlil $2+2=4^2$ ko'rinishida 4 ta kataklardagi S, W, O, T, tomonlarga 8 ta savol berish va 2ta tomonlarning 8ta savolini birlashtirish orqali 16ta savol va javoblar birlashadi va bundan tahliliy baho kelib chiqadi. Bunda S (kuchli tomonlar) bilan + O (imkoniyatlarni birlashtirish orqali "Taraqqiyot tendensiyasiga" ko'tarilish mumkin. W (kuchsiz tomonlar) + T (tahdidlar) bilan " omon qolish tendensiyasini" yaratish mumkin. T (tahdidlar) + O (imkoniyatlar) " saqlab qolish tendensiyasiga" xizmat qiladi.¹²

Siyosiy hayotni erkinlashtirishning asosiy shartlaridan biri xalqning siyosiy ongini o'stirish, unga demokratik erkinliklarning ma'no-mohiyatini to'g'ri tushunib olish va o'zlashtirishga imkon yaratishdan iboratdir. Siyosiy madaniyat, bir tomondan fuqarolarning, ikkinchi tomondan, davlat idoralari va jamoat tashkilotlari hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarning qonunga bo'ysunishidan boshlanadi. Demak, biz barpo etayotgan jamiyatda nafaqat aholi huquqiy bilimlarining oshishi, uning ongi yuksalishiga, balki hokimiyatning barcha mustaqil tarmoqlari, nodavlat tashkilotlari va ijtimoiy institutlarining faoliyat samaradorligi ortishiga ham jiddiy e'tibor qaratiladi.¹³ Davlat va jamiyat qurilishi bo'yicha mamlakatimiz konstitutsiyasida ko'zda tutilgan

¹¹ R.Jumayev, Sh.Yovqochev. Siyosiy texnologiyalar: O'quv qo'llanma. -T.: -TDSHI, 2018. - 49-b.

¹² K.Miraaxmedov, Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlili: Ma'ruza-"Siyosiy strategik tahlillar" 2024. 1-3-b

¹³"Taraqqiyot strategiyasi" Markazi. O'zbekiston: siyosiy islohatlar va saylov-2024: Metodik qo'llanma-Toshkent: O'zbekiston, 2024. -5-6-b.

vazifalarni amalga oshirishning eng muhim bosqichlarini nazarda tutib, bugungi kunda davlat hokimiyati va boshqaruv tizimini izchil, bosqichma-bosqich isloh qilish hokimiyatning qonunchilik, ijroiya va sud bo'g'inlari o'rtasidagi mutanosib va barqaror tenglikni ta'minlamoqda, deb ta'kidlash uchun barcha asoslar bor. O'zbekiston taraqqiyotining natijalari o'tgan davr mobaynida yurtimiz tarixidagi yangilanish jarayonlarining mazmun-mohiyati, o'ziga xos xususiyati va rivojlanish bosqichlari hamda erishilgan natijalar, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma'rifiy sohalarda amalga oshirilgan tub islohotlarning ahamiyatini yaqqol ko'rsatishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Bu esa o'z navbatida, O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish g'oyasining shu yillar davomidagi odimlarini aniq bilib olish va to'la-to'kis anglash imkonini beradi.¹⁴

3.Xulosa: "O'zbekiston- 2030" strategiyasida davlatning ham ichki, ham tashqi munosabatlaridagi oldingi qabul qilingan dasturlaridan farqli ravishda, xalqaro va ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib uyg'unlashgan va davlat boshqaruvi hokimiyatlaridagi asosiy ko'rsatkichlarning genezisi fuqaroning bu jarayondagi ishtiroki va bog'liqligi bilan ifodalanadigan, jahon siyosatida isbotlangan tajribalardagi kuchli fuqarolik jamiyati va davlat status-kvosi, uning samarali va sifatli bo'lishi amalda "fuqaro+davlat", "jamiyat+davlat" legitim munosabati hamda O'zbekistonning yangi rivojlanish strategiyasida inson qadri va jamiyat farovonligi va xalq xizmatini samarali va adolatli tashkil etish g'oyasi bilan bog'langan holda ifodalanganligi strategiyaning ishonch impulsini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, bu davlatning zamonaviy davlat boshqaruv modelini ko'rsatib beradi. Bu jarayonda muhim elementlar bo'lgan har bir fuqaroning siyosiy xulq-atvori, siyosiy faolligi, siyosiy madaniyati va ongi asosiy o'rinda turadi.¹⁵

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh.M.Mirziyoev. Yangi O'zbekiston strategiyasi.-Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti. 2021.-26-b.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023.-120 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli farmoni "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
4. Odilqoriyev.X.T, Razzaqov.X.D. Siyosatshunoslik: Darslik. "O'qituvchi -T, 2008.
5. O'zbekiston milliy axborot agentligi. Koferensiya. "O'zbekiston Respublikasidagi yangilanishlar" 2023-y. <https://uza.uz/post/respublika>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli farmoni "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>

¹⁴ M.Qirg'izboev .Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik, -Toshkent "Sharq" , 2024.-268-269-b.

¹⁵ K.Mirzaaxmedov. Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlil: Ma'ruza. 2023-y. 3-4-b.

7. D.Ortiqov. Sudyalar kengashi huzuridagi Sudyalar Oliy maktab: Ma'ruza. 2023-y. <https://www.academia.edu>
8. Q.Nazarov, A.Safarov, A.Rahmonov, K.Haydarov, N.Alimuxamedova, D.O'rinboyev, B.Qandov. Milliy g'oya va Yangi O'zbekiston strategiyasi[Matn]: O'quv qo'llanma.— T.: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2019. — 236 bet.
9. Inson huquqlari milliy markazi. "O'zbekiston – 2030" strategiyasi: Ilmiy anjuman. 2022-y. <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/news/m11327>
- 10.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023-y.-120 b.
11. R.Jumayev, Sh.Yovqochev. Siyosiy texnologiyalar: O'quv qo'llanma. -T.: -TDSHI, 2018.- 49-b.
12. K.Mirzaaxmedov, Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlili: Ma'ruza—"Siyosiy strategik tahlillar" 2024. 1-3-b.
13. "Taraqqiyot strategiyasi" Markazi. O 'zbekiston: siyosiy islohatlar va saylov-2024: Metodik qo'llanma-Toshkent: O'zbekiston, 2024.-5-6-b.
14. M.Qirg'izboyev .Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik, -Toshkent "Sharq" , 2024.-268-269-b.
15. K.Mirzaaxmedov. Siyosiy jarayonlarning tizimli tahlil: Ma'ruza. 2023-y. 3-4-b.